

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ АРИДНЫХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИАРАЛЬЯ)

А.Т. Оразалие, Р. Т.Ходжамуратова,
Учитель Каракалпакского государственного университета

А.Ж.Жанабаева,
*Каракалпакский государственный университет
Магистрант Гирометеорология*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465701>

***Аннотация** В статье рассмотрены гидрогеологические особенности формирования и трансформации подземных вод в аридных условиях Приаралья. Проанализированы факторы, влияющие на изменение гидродинамического и гидрохимического режимов подземных вод. Установлено, что антропогенная нагрузка, включая ирригацию и коллекторно-дренажные системы, приводит к повышению минерализации и изменению ионного состава. Предложены подходы к оценке устойчивости подземных вод и их рационального использования.*

***Ключевые слова:** гидрогеология, подземные воды, минерализация, Приаралье, ирригация, водный баланс*

Введение Гидрогеологические условия аридных регионов характеризуются ограниченностью водных ресурсов и высокой чувствительностью к антропогенному воздействию. Особенно остро эти проблемы проявляются в районе Приаралья, где изменение стока рек и интенсивное сельское хозяйство привели к значительным изменениям водного баланса. Подземные воды в условиях аридных регионов выполняют важнейшие функции, обеспечивая питьевое водоснабжение населения, поддержание устойчивости природных экосистем, а также широко используются в сельском хозяйстве, особенно в условиях ограниченности поверхностных водных ресурсов. Их значение существенно возрастает в районах с высоким уровнем испарения и дефицитом атмосферных осадков.

Вместе с тем в последние десятилетия в исследуемом регионе наблюдаются значительные негативные изменения гидрогеологической обстановки. В частности, отмечается устойчивое снижение уровня подземных вод, что связано с уменьшением естественного питания водоносных горизонтов и увеличением водозабора. Одновременно фиксируется рост минерализации подземных вод, обусловленный процессами испарения, засоления и поступлением коллекторно-дренажных вод. Также происходят существенные изменения химического состава воды, выражающиеся в увеличении концентрации основных ионов,

таких как натрий, хлориды и сульфаты, что приводит к ухудшению качества водных ресурсов.

Анализ имеющихся данных гидрогеологическо-мелиоративной обстановки по динамике грунтовых вод на орошаемых землях показал, что высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в марте и апреле, в период интенсивных промывных поливов, по окончании промывов происходит некоторое падение уровня.

По условиям формирования грунтовых вод низовья р. Амударьи отличаются от остальных оазисов Узбекистана тем, что главная речная артерия здесь проходит по командным отметкам территории, формируя потоки грунтовых вод, движущиеся от реки в глубь оазиса.

В последние годы на орошаемой площади размером 515,3 тыс.га грунтовые воды на глубине 0-1 м занимают 7,8 тыс. га; 1-1,5 м – 48,9 тыс.га; 1,5-2 м - 267,8 тыс. га; 2-3 м – 120,9 тыс.га; 3-5 м – 66,9 тыс.га; более 5 м – 2,25 тыс.га. Минерализация грунтовых вод изменяется следующим образом: 0-1 г/л занимает 2,7 тыс.га; 1-3 г/л занимает 439,7 тыс. га; 3-5 г/л – 72,8 тыс.га; 5-10 г/л - 6,06 тыс. га и более 10 г/л – 0,3 тыс.га.

Грунтовые воды, насыщающие толщу дельтовых отложений и почти лишенные общего стока, образуют обширный бассейн с неоднородными гидрогеологическими условиями. Неоднородность выражается в различии глубины залегания грунтовых вод, их минерализации, условий местного стока и зависит от питания, рельефа и литологического строения пород.

Минерализация грунтовых вод в зоне застоя пестрая, наблюдается неравномерное распределение солей, которое зависит в основном от наличия местного подземного стока.

Наименьшей минерализацией обладают грунтовые воды приречной полосы и участков, прилегающих к протокам. При этом преобладающее значение имеют гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, а в непосредственной близости к водотокам гидрокарбонатные кальциевые воды. По мере возрастания общего содержания солей в воде, что особенно резко выражено в средних частях междуречных понижений, повышается содержание сульфатов и хлоридов, а в сильно минерализованных (40— 60г/л) водах преобладают хлориды. Из катионов преобладают натрий и магний.

Если современная минерализация воды в верхнем течении р. Амударьи равна 0,47-0,58 г/л, то к нижнему течению у створа Туямуюн она повышается до 0,69-0,86 г/л, а у г.Нукуса (Саманбай) превышает 1,23 г/л. Преобладающий химический состав сульфатно-хлоридный-магниевый-кальциевый-натриевый (СХ-

МКН). Согласно проведенной оценке гидроэкологическое состояние Республики Каракалпакстан является сильно нарушенным.

Геологическое строение дельты Амударьи на территории Каракалпакии состоит из многих видов и типов отложений мелового, третичного и четвертичного периодов. Меловые отложения имеют место на правом берегу реки. Третичные отложения встречаются у Тюямуюня, Кызылкумов, Устюрта и в других районах в виде отложений красных и красно-желтых глин.

Четвертичные отложения широко распространены повсеместно на территории современной и формирующейся дельты р. Амударьи и состоят из песков, супесей, суглинков и глин приносимых водой. Эти отложения имеют сравнительно хорошую водопроницаемость, рыхлость строения, неустойчивость к процессам разлива. Четвертичные отложения являются объектом мелиорации в которых формируются грунтовые воды и их режим.

Сложность геологического строения дельты р. Амударьи, наличие и хозяйственное использование орошаемых земель в дельте обуславливает особенности ее гидрогеологических условий формирования режима грунтовых вод. В плане проведения гидроэкологического мониторинга большой практический интерес вызывает анализ минерализации и состояния грунтовых вод за многолетие (рис. 1).

Таблица 1

Тренд минерализации грунтовых вод Каракалпакии за 2000-2020 гг.

Год	месяц	площадь	Площади (тыс.га) с минерализацией грунтовых вод, г/л				
			0-1	1-3	3-5	5-10	>10
Южная зона			0-1	1-3	3-5	5-10	>10
2000	апрель	135,90	0,75	106,28	20,94	8,26	0,4
	июль	135,90	0,26	113,67	19,00	3,74	0,04
	октябрь	135,90	2,52	105,62	20,54	7,82	0,21
2005	апрель	135,90	0,66	107,47	21,26	7,14	0,17
	июль	135,90	10,75	103,41	13,99	7,00	1,55
	октябрь	135,90	6,76	109,55	16,00	3,96	0,42
2010	апрель	135,90	0,12	126,30	8,26	2,02	0,00
	июль	135,90	1,16	119,15	12,96	3,43	0,00
	октябрь	135,90	0,03	104,12	22,95	7,89	1,71
2015	апрель	138,30	0,76	106,75	21,03	8,30	0,47
	июль	137,30	0,26	114,16	19,08	3,75	0,04
	октябрь	137,30	2,53	106,09	20,63	7,85	0,21

2020	апрель	137,7	0,43	118,7	13,36	5,21	
	июль	137,7	1,07	122,2	12,98	1,41	0,04
	октябрь	137,7	5,01	119,68	10,65	2,29	0,07

Анализ имеющихся данных гидрогеологическо-мелиоративной обстановки по динамике грунтовых вод на орошаемых землях показал, что высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в марте и апреле, в период интенсивных промывных поливов, по окончании промывов происходит некоторое падение уровня.

Проведённое исследование позволило выявить основные гидрогеологические особенности формирования и трансформации подземных вод в условиях аридных регионов Приаралья. Установлено, что современное состояние подземных вод формируется под воздействием как природных факторов, так и интенсивной антропогенной нагрузки, связанной с развитием орошаемого земледелия, функционированием коллекторно-дренажных систем и изменением водного режима р. Амударьи.

Анализ гидрогеологических условий показал, что для территории низовьев Амударьи характерно неравномерное распределение грунтовых вод по глубине залегания и степени минерализации. Основная часть орошаемых земель характеризуется уровнем грунтовых вод от 1,5 до 3 м, что свидетельствует о высокой зависимости гидрогеологического режима от ирригационных процессов.

Выявлено, что минерализация подземных вод возрастает по направлению от приречных зон к междуречным понижениям и зонам застойного режима. В гидрохимическом составе вод наблюдается переход от гидрокарбонатно-сульфатных кальциевых вод к более минерализованным сульфатно-хлоридным и хлоридным типам с преобладанием натрия и магния. Это свидетельствует об усилении процессов вторичного засоления и испарительной концентрации солей. Исследование многолетней динамики минерализации грунтовых вод за 2000–2020 гг. показало, что наибольшие площади занимают воды с минерализацией 1–3 г/л, однако в отдельные периоды отмечается увеличение площадей с повышенной минерализацией 3–5 г/л и выше, что указывает на ухудшение гидроэкологического состояния территории.

Установлено, что изменение гидродинамического режима грунтовых вод напрямую связано с сезонными промывными поливами и колебаниями стока Амударьи. Максимальные уровни грунтовых вод наблюдаются в весенний период, что обусловлено интенсивным инфильтрационным питанием в период промывных мероприятий.

Таким образом, современное гидроэкологическое состояние подземных вод Приаралья оценивается как напряжённое и требует проведения комплексных мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов. В качестве приоритетных направлений рекомендуется совершенствование мелиоративных систем, снижение потерь оросительной воды, внедрение водосберегающих технологий, а также организация систематического гидрогеологического и гидрохимического мониторинга.

Использованная литература:

1. Алимов А.А. Гидрогеология аридных территорий Центральной Азии. – Ташкент: Фан, 2015. – 256 с.
2. Бекбаев У.Б. Подземные воды Приаралья и их гидрохимические особенности // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – 2018. – №3. – С. 45–52.
3. Рахимов Ш.Р., Тлеубергенов С.К. Влияние ирригации на минерализацию грунтовых вод в низовьях Амударьи // Проблемы освоения пустынь. – 2020. – №2. – С. 27–35.
4. Чембарисов Э.И., Насрулин А.Б., Хожамуратова Р.Т. Гидрологический мониторинг грунтовых и поверхностных вод Южного Приаралья с использованием ГИС-технологий. Матер. междунар. научно-практической конференции, посвящен. 100-летию со дня рождения Н.А.Кенесарина. - Ташкент, 2008. - С.38-39.
5. Практическая гидроэкология. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т. -Нукус, Билим, 2012, 81с.